

**STUDIUL ANALITIC IMPLICAT ÎN REALIZAREA PROIECTELOR
DE RESTAURARE A CLĂDIRILOR / MONUMENTELOR ISTORICE**
*Analytical study involved in the realization of restoration projects
of historical buildings / monuments*

Nicoleta VORNICU

doctor habilitat arte vizuale

director Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R., Iași

Expert Ministerul Culturii, România

ORCID: 0000-0002-4025-2558

Email: cmctaboriasi@yahoo.com

Summary. The restoration of historical monuments and buildings has continued for centuries, but now there is a growing interest in the analysis of materials of historical value. The research methodology is determined in the analytical methodology based on induction and inference in relation to restoration projects.

The analytical study aims to highlight the current position and the restoration operations that are neglected when preparing the cost estimate in the development of building restoration projects. Unforeseen aspects during the restoration of a building can appear at the level of artistic components (stucco, paintings, mosaic, stairs), etc.

The priority objectives of the scientific investigation focus on the authentication of the materials, the compatibility studies regarding the restoration interventions with new materials and the monitoring of the interventions over a certain period (greater than one year). Scientific investigation can range from the use of simple methods to complex analytical methods that are capable of providing qualitative and quantitative data on specific material properties and degradation phenomena.

Starting from its multiple practical implications, scientific investigation, through its various expertises, can be found in absolutely all stages of the valorization of the historical monument. We have come to our attention a range of scientific methods useful in knowing the problems of a monument or building, generated by a multitude of factors and expressed on case studies. Knowledge of these aspects constitute the main inputs of the standardization system programmed for archaeological and historical building restoration projects. Moreover, historical buildings represent the era in which they were built and constitute a historical record of a certain community. In most cases, such buildings attract the interest of the whole world, representing important tourist destinations.

Keywords: historical monument, project, restoration, capitalization, standardization.

Restaurarea monumentelor istorice este un domeniu interdisciplinar care presupune unirea eforturilor mai multor specialiști (arhitecți, ingineri constructori, istorici de artă, istorici, arheologi, geologi, biologi, chimiști, restauratori ș.a.) în realizarea proiectelor de restaurare și în transpunerea lor în practică, respectând principiile și normativele naționale și internaționale în vigoare.

Proiectul de reabilitare a unei clădiri monument istoric presupune lucrări de amploare. Trebuie avută în vedere construcția în sine împreună cu instalațiile, componentele artistice, elementele de mobilare interioară sau exterioară, care fac parte integrantă din acestea, precum și lucrări artistice comemorative, funerare, împreună cu terenul aferent delimitat topografic, care constituie mărturie cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhi-

tektural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, științific sau tehnic. În acest scop trebuie parcurse următoarele etape:

- Cercetare proprie preliminară
- Realizarea releveelor
- Realizarea studiului geotehnic
- Expertizele tehnice
- Proiectarea
- Punerea în operă

Urmărind aceste aspect se va efectua o analiză extinsă a degradărilor și se vor propune mijloacele și metodele de restaurare/reabilitare, precum și modul de utilizare a acestora. Aceasta este etapa în care cei care întocmesc documentația proiectelor ar trebui să știe că întotdeauna pot să apară surprize pe parcursul lucrărilor de reabilitare care pot conduce la creșterea bugetului de cheltuieli și este necesară realizarea unor previziuni financiare în acest sens.

Din experiența noastră putem afirma că aceste aspecte neprevăzute cel mai adesea pot să apară la nivelul componentelor artistice (stucaturi, picturi, mozaic, scări) etc. prezente la exterior și interior.

Acoperișului i s-a acordat o mare atenție: aici se găsesc elemente decorative din metal, grilaje decorative, fleuroane, statui, mascaroane, lucarne, muchii de intersecție reliefate; coifuri pentru colțuri sau turnuri.

Foto 1. Componente artistice la nivelul clădirilor monument

Façadele clădirilor decorate cu stucaturi, reprezintă una dintre cele mai dezvoltate formule de expresie artistică a diferitelor culturi.

Decorația fațadelor este realizată din tencuială, în stuc, mai rar din cărămidă aparentă. Componente artistice cu valoare sunt: ancadramente, frize decorative, coloane, pilaștri, statui, arcade, bosaje, socluri din cărămidă sau placaj din piatră, marmură, ciment buciardat; cornișa profilată.

În timp, aceste decorațiuni expuse în aer liber la condiții vitrege, pot fi grav afectate de aceea deosebit de importante sunt investigațiile materialelor utilizate, stabilirea fenomenelor tipice de degradare, identificarea mecanismelor de degradare și evaluarea stării de conservare a acestora cu propunerea de soluții concrete de conservare/restaurare.

Foto 2. Componente artistice la nivelul fațadelor

Foto 3. Componente artistice prezente în interiorul clădirilor monument

Un număr mare de clădiri clasate posedă componente artistice valoroase în interior – balustrade, scări, pavimente din mozaic, decorații în stuc pictate sau nu, tavane din lemn.

Piatra reprezintă una din materiile prime des folosite în domeniul arhitecturii și plasticii și de aceea necesită atenție în cadrul proiectelor de reabilitare dedicate monumentelor istorice. Ca material de zidărie poate fi parte integrantă a construcției sau intra în structura stăvilor, a decorațiilor și al elementelor de susținere care contribuie la creșterea valorii artistice a clădirii. De aceea evaluarea stării componentelor de piatră și a reabilitării acestora trebuie făcută întotdeauna de restauratori profilați pe acest domeniu.

Componente artistice din piatră

Foto 4. Componente artistice din piatră

Totodată, este foarte important ca orice reparație executată pe clădire să fie făcută de către specialiști și numai cu materiale corespunzătoare, deoarece orice abatere de la procedeul corect de reparație poate să producă efecte ireversibile.

Foto 5. Tâmplăria – ferestre, uși și marchize

Dintre tâmplării cele mai periclitate sunt cele amplasate pe fațade și ne referim aici la ferestre, uși și marchize. Alături de influențele intemperiilor și a efectelor climaterice există și pericolul intervenției umane neadecvate asupra lor.

Degradările cauzate de mișcări structurale ale sistemului portant al clădirii pot afecta și tâmplăriile, cauzând deformări uneori ireversibile, la acestea se adaugă degradările produse de influența factorilor de mediu și factorii biologici.

Deși ar trebui ca aceste tâmplării să se păstreze, în cele mai multe din cazuri acestea sunt înlocuite în timpul restaurării din cauza stării de degradare avansate în care se află lemnul din structura lor. O consecință nedorită este denaturarea moderată a aspectului original al fațadelor, chiar dacă replicile din lemn stratificat sunt foarte bine realizate, clădirea pierzând din autenticitate și din substanța istorică.

Foto 6. Elementele de feronerie exterioară

O altă categorie de componente artistice din structura monumentelor, neglijate la realizarea bugetelor de proiect, este reprezentată de elementele din metal. Feroneria însumează elemente arhitecturale, decorative, și nu numai, confecționate inițial din fier forjat, ulterior și din fontă turnată sau oțel moale.

Elementele de feronerie exterioară sunt destinate expunerii în aer liber spre deosebire de feroneria de interior care este mai puțin expusă de aceea abordarea problematicii de conservare/restaurare este puțin diferită datorită factorilor implicați în deteriorarea lor.

Din categoria elementelor metalice cu valoare artistică fac parte și porțile cu grilaje metalice, feronierii ale porților carosabile sau pietonale, feronierii ale balustradelor scărilor, marchize metalice cu sticlă și aplice pentru corpuri de iluminat.

Degradarea metalelor este provocată de o multitudine de factori din acest motiv este necesară o atenție sporită în alegerea materialelor ce vor fi folosite în restaurarea acestor componente. Reparațiile, consolidările, stabilizările și/sau completările elementelor de arhitectură metalice se efectuează cu materiale compatibile și de compoziție cunoscută și specialiști acreditați în domeniu.

Ca urmare a celor afirmate până acum putem face o clasificare a componentele artistice valoroase din structura clădirilor istorice după cum urmează:

- acoperișuri – streășina, aticul, cornișa sunt tratate cu o deosebită atenție, decorațiile contribuie deplin la valoarea artistică a clădirilor

- soclul clădirilor placat cu piatră, mozaic compozit, cărămidă aparentă
- fațade bogat decorat în stuc, tencuială – muluri ornamente florale, vegetale, masca-roane, ancadrame
- elemente ceramice care decorează fațadele – plăci ceramice
- componente artistice din ceramică de interior – butoni – basoreliefuri
- elemente decorative din mozaic și vitraliile care decorează unele părți ale clădirilor la interior și exterior
- tâmplăriile ferestrelor, ale ușilor, vitrinelor au o însemnătate deosebită, fiind lucrate artistic, multe fiind unicat – porțile din lemn sculptat extrem de decorate;
- feronieriile artistice din cadrul porților carosabile și cele pietonale – grilaje de poartă
- elementele metalice decorative ale acoperișului – fleuroane, muchii, nervuri, acoperiș din tablă, turnuri, turnulețe – olane , țigle, țigle de coamă din ceramic smălțuită
- feronierii ale balcoanelor și ale cursivelor din curțile interioare
- jardiniere la ferestre, burlane, jgheaburi, burdufuri, glafuri lucrate artistic
- unele hornuri sunt trate cu grijă și au valoare pentru aspectul general al clădirii
- pavimente lucrate artistic – turnate sau din dale prefabricate, în gang, pe casa scării, în holuri, pe cursivele din curțile interioare.

Toate aceste componente artistice riscă să fie pierdute, fie datorită intervențiilor de întreținere și de conservare deficitare fie datorită deficiențelor din strategiile de reabilitare și de punere în valoare a acestora.

Este deosebit de important ca proiectul de restaurare să exprime în mod corect tratamentele de restaurare pentru fiecare element din structura clădirilor istorice și acestea să se vor regăsească și în bugetul proiectului.